

Contato linguístico na fronteira de Aceguá (Brasil-Uruguai)

Linguistic Contact on the border of Aceguá (Brazil-Uruguay)

Cintia da Silva Pacheco
UnB/UniCEUB, Brasília, Brasil
cintialetras@yahoo.com.br

Abstract: This work discusses the linguistic contact from the point of view of linguistic variation on the Brazil-Uruguay border (Aceguá). The insertion of the pronoun *a gente* in the Uruguayan bilingual community can be seen as a confirmation that the Uruguayan Portuguese language spoken on the border between both countries is a variety of Brazilian Portuguese. This is a new linguistic change as until then, there was not any record of *a gente* used as a pronoun, although it was a lexical item, similar to what happens in the Spanish language. This paper has three sections: (i) linguistic convergence hypothesis; (ii) difference between languages in contact and contact languages; (iii) precursors of linguistic contact on the Brazil-Uruguay border. According to linguistic convergence, bilingual speakers tend to use forms that are common to both languages. In this case, that would be the pronoun *nós* (we), which holds the same function as the pronoun *nosotros* in Spanish. However, this principle does not explain what happens in Aceguá, because *a gente* has already acquired the status of a first person plural pronoun in the Uruguayan Portuguese, as well as in the Brazilian Portuguese. Contact languages are new languages that have historically arisen from situations where linguistic contact has taken place, such as pidgins and creoles. On the other hand, languages in contact are languages that remain in contact for a long time without suffering major interferences from each other to the point of becoming a new language, as the Uruguayan Portuguese.

Keywords: Linguistic contact; Uruguayan portuguese; linguistic change.

Resumo: Esse artigo contempla o contato linguístico do ponto de vista da variação linguística na fronteira Brasil-Uruguai (Aceguá). A entrada do pronome *a gente* na comunidade bilíngue uruguaia constitui um elemento ratificador do português uruguaio da fronteira como uma variedade do português brasileiro. Trata-se de uma mudança linguística recente, mesmo porque até então não havia registros de *a gente* como pronome, mas apenas como item lexical, semelhante ao que acontece no espanhol. O artigo é composto por três seções (i) a hipótese da convergência linguística; (ii) a diferença entre línguas em contato e línguas de contato; (iii) os precursores do contato linguístico na fronteira Brasil-Uruguai. A convergência linguística prevê que os falantes bilíngues tendem a utilizar formas em comum nas duas línguas. Nesse caso, seria o uso do pronome *nós*, que tem a mesma função do pronome *nosotros* no espanhol. No entanto, este princípio não explica o que acontece em Aceguá, porque *a gente* já adquiriu *status* de pronome de primeira pessoa do plural também no português uruguaio da mesma forma que no português brasileiro. As línguas de contato são as novas línguas que surgiram historicamente de situações de contato linguístico, como os *pidgins* e crioulos. Já as línguas em contato são línguas que permanecem em contato durante muito tempo sem sofrer grandes interferências mútuas a ponto de se transformarem em uma nova língua, como o português uruguaio.

Palavras-chave: Contato linguístico; português uruguaio; mudança linguística.

1 Introdução

Esse artigo contempla o contato linguístico do ponto de vista da variação linguística na fronteira Brasil-Uruguai (Aceguá). A entrada do pronome *a gente* na comunidade bilíngue uruguaia constitui um elemento ratificador do português uruguaio da fronteira como uma variedade do português brasileiro. Trata-se de uma mudança linguística recente, mesmo porque até então não havia registros de *a gente* como pronome, mas apenas como item lexical, semelhante ao que acontece no espanhol (Elizaincín 1987: 85).

O corpus foi coletado nos anos de 2009 e 2011 em Aceguá (fronteira Brasil-Uruguai) e foram entrevistados 19 colaboradores brasileiros e 19 colaboradores uruguaio bilíngues. No total, foram 38 colaboradores distribuídos entre homens e mulheres conforme a Tabela 1.

A frequência geral do uso de *nós* e *a gente* pode ser verificada na Tabela 2. É notório que há a presença da variação pronominal de primeira pessoa do plural na

Tab. 1: Constituição geral do *corpus*. Fonte: Pacheco (2014).

<i>Faixa etária</i>	<i>Brasileiros</i>	<i>Uruguaios</i>
15 A 30 ANOS	04 homens 03 mulheres	03 homens 04 mulheres
31 A 49 ANOS	02 homens 05 mulheres	06 mulheres
ACIMA DE 50 ANOS	03 homens 02 mulheres	02 homens 04 mulheres
TOTAL	19 colaboradores	19 colaboradores

comunidade de Aceguá, e o pronome *a gente* chega a quase 50% na análise apenas com os uruguaios que variam entre *nós* e *a gente*, ou seja, sem os colaboradores que utilizam categoricamente o pronome *nós*. Do lado brasileiro, a frequência de *a gente* chega a 63,4%, o que corrobora o grande uso desse pronome na comunidade brasileira como um todo.

Tab. 2: Frequência geral dos colaboradores de Aceguá. Fonte: Pacheco (2014).

COLABORADORES	<i>Com todos os dados</i>		<i>Sem os dados categóricos</i>	
	A GENTE	NÓS	A GENTE	NÓS
Brasileiros e uruguaios	45,1%	54,9%	58,3%	41,7%
	452/1002	550/1002	452/775	323/775
Uruguaios	29,3%	70,7%	49,1%	50,9%
	135/461	326/461	135/275	140/275
Brasileiros	58,6%	41,4%	63,4%	36,6%
	317/541	224/541	317/500	183/500

Alguns exemplos da alternância pronominal na fala de uruguaios e brasileiros, respectivamente, são:

- (1) Aqui o pessoal não tem, NÓS NÃO TEMO e aqui todo mundo tem lareira em casa, porque se não tiver uma lareira tu não soporta o inverno aqui. (Mulher, adulta, uruguaia, ensino médio)

- (2) Entrevistador: Se vocês puderem ficar né? Vocês foram em quantas pessoas?
Entrevistado: Daqui de Aceguá A GENTE TAVA em três. (Mulher, adulta, uruguaia, ensino médio)
- (3) E aí NÓS CONSEGUIMOS para a guria que operou do tumor do cérebro, AJUDAMOS, não deu para pagar tudo, mas AJUDAMOS. (Homem, 31 a 49 anos, brasileiro, ensino superior)
- (4) Então vem o cliente, A GENTE APRESENTA a mercadoria, LIBERA a mercadoria, e aí é a aprovação do fiscal, se ele carimbou tu ta aprovado. Se liberou o caminhão tá aprovado. Nós passamos 4 mil cabeças de gado aqui no tempo que eu trabalhei... (Homem, 31 a 49 anos, brasileiro, ensino superior)

O artigo é composto por três seções (i) a hipótese da convergência linguística; (ii) a diferença entre línguas em contato e línguas de contato; (iii) os precursores do contato linguístico na fronteira Brasil-Uruguai. A convergência linguística prevê que os falantes bilíngues tendem a utilizar formas em comum nas duas línguas. Nesse caso, seria o uso do pronome *nós*, que tem a mesma função do pronome *nosotros* no espanhol. No entanto, este princípio não explica o que acontece em Aceguá, porque *a gente* já adquiriu *status* de pronome de primeira pessoa do plural também no português uruguaio da mesma forma que no português brasileiro. As línguas de contato são as novas línguas que surgiram historicamente de situações de contato linguístico, como os *pidgins* e crioulos. Já as línguas em contato são línguas que permanecem em contato durante muito tempo sem sofrer grandes interferências mútuas a ponto de se transformarem em uma nova língua, como o português uruguaio. Sobre os estudos fronteiriços, os precursores baseavam-se apenas em informações do português padrão ou de fontes não descritivas do português falado no Brasil.

2 A hipótese da convergência linguística

Labov (2008: 345) repete a previsão feita por Herzog e afirma que em situações de contato as fusões se expandem em detrimento das distinções.

One of the universal constraints on change seem to be operating here – that in contact situations, mergers expand the expense of distinctions (Herzog 1965: 211). Yet if we are to apply our linguistic insight to predict such mergers, we must first recognize the existence of heterogeneous dialects, as the common, even normal form of language system. Not every linguist is willing to do this (Labov 1972: 300).

Esse também é o princípio da convergência linguística (Poplack 1993: 256), ou seja, os falantes tendem a utilizar formas em comum nas duas línguas. Silva-Corvalán (1994) explica que a necessidade de “economizar espaço cognitivo” na mente do bilíngue leva à convergência, hipótese ainda a ser provada.

A hipótese da convergência funcional é a especificação de um conjunto comum de recursos compartilhados pelas categorias funcionais equivalentes nas duas línguas, faladas por um indivíduo bilíngue, que ocorre em uma situação de contato quando um conjunto de características é instável ou uma nova categoria funcional surge devido ao *input* de uma língua que é compatível com o *input* de outra língua (Muysken 2013: 158).

Para Silva-Corvalán (1994: 115), o contato linguístico manifesta-se não exclusivamente como a transferência da língua de contato, mas em fenômenos como a simplificação de alternativas, a aquisição seletiva, ou congelamento da competência alcançada em uma determinada idade. Todas estas estratégias convergem no sentido de aliviar a carga de ter de se lembrar e usar dois sistemas linguísticos diferentes. O contato linguístico também tem o efeito de acelerar a difusão das mudanças linguísticas quando já há uma tendência na língua de mudança em certa direção (Silva-Corvalán 1994: 92.).

A convergência tende a ocorrer em situações multilíngues em que as funções de linguagem são marcadores salientes da identidade de um grupo étnico, mas há a necessidade de comunicação inter-grupal (Garrett 2006: 56). No entanto, este princípio não explica o que acontece em Aceguá, porque *a gente* já adquiriu *status* de pronome de primeira pessoa do plural também no português uruguaio de Aceguá da mesma forma que no português brasileiro geral e no português brasileiro de Aceguá como ilustra o Quadro 1.

	Monolíngue em espanhol	Monolíngue em português (PB)	Bilíngue em português e espanhol (PU)
NÓS	Não existe	1ª pessoa do plural	1ª pessoa do plural
NOSOTROS	1ª pessoa do plural	Não existe	Interferência
A GENTE	3ª pessoa do singular (la (s) gente(s))	1ª pessoa do plural	1ª pessoa do plural

Quadro 1: Distribuição de *nós*, *nosotros* e *a gente* no espanhol, no português brasileiro e no português uruguaio.

Essa inovação pronominal no português uruguaio, até então não identificada por outros pesquisadores, realça uma distinção entre o espanhol e o português falados pelos bilíngues na fronteira de Aceguá, já que no espanhol não há a presença de *a*

gente gramaticalizado como primeira pessoa do plural, mas apenas com seu sentido lexical.

A utilização de *a gente* pode ser um indício de uma sobreposição da identidade brasileira e, portanto, do português brasileiro. Além disso, o espanhol e o português não são línguas mutuamente ininteligíveis, e talvez por esse motivo não haja de fato a necessidade da convergência linguística para o entendimento entre as comunidades, ainda que *a gente* no português (pronomes) seja diferente de *la gente* (sintagma nominal) no espanhol. Não se pode esquecer a origem comum das duas expressões e o traço de indefinição que ainda carrega *a gente* pronominal.

Para Poplack (*apud* Sankoff 2002: 17), quando os membros da comunidade usam regularmente as duas línguas, a convergência não é consequência necessária, o que de fato acontece com o português uruguaio falado em Aceguá, uma vez que os uruguaios utilizam as duas línguas, espanhol e português.

Esse contato linguístico é parte do tecido social da vida cotidiana de milhões de pessoas no mundo todo. As diferenças sócio-históricas por que passou e ainda passa uma comunidade bilíngue em contexto de contato linguístico são distintas de uma comunidade monolíngue, porque a variabilidade também é maior naquela comunidade do que nesta (Sankoff 2002: 1). No entanto, não há estudos que demonstrem quantitativamente que os dialetos em contato apresentem mais variação que os equivalentes monolíngues.

3 Línguas de contato X Línguas em contato

O reconhecimento da variabilidade linguística no português uruguaio também é uma premissa para os estudos variacionistas, o que desfaz toda a ideia de língua “mista” ou qualquer outra classificação, ou seja, um estudo variacionista descarta, a priori, a ideia de sistema misto ou aleatório, porque demonstra justamente a sistematização linguística e social da língua. O fato de duas ou mais línguas estarem em contato não quer dizer que as línguas se manifestem de forma aleatória, pois a variação e a mudança linguística estão presentes tanto em dialetos bilíngues como monolíngues.

Primeiramente, é interessante diferenciar as **línguas de contato** das **línguas em contato**. As línguas de contato são as línguas que historicamente surgiram das situações de contato de duas línguas, dando surgimento a uma nova língua, como os *pidgins* e crioulos. Já as línguas em contato são línguas que permanecem em contato durante muito tempo sem sofrer grandes interferências mútuas a ponto de se transformarem em uma nova língua.

Couto (1996, 2002, 2003) define *pidgins* como línguas criadas pela necessidade de comunicação entre pessoas que falam idiomas mutuamente ininteligíveis e, por isso, os *pidgins* apresentam estrutura sintática simplificada, ausência de morfologia, e léxico da língua dominante. Os crioulos seriam os *pidgins* adquiridos como língua materna ou língua de uma comunidade a partir de novas funções comunicativas. Assim, *pidgin* e crioulo seriam exemplos de línguas de contato. Para Garrett (2006: 48):

Contact languages will be defined here as those languages and language varieties, of varying degrees of stability and historical depth, that are known historically to have emerged from situations of social contact, of varying durations and degrees of intensity, among speakers of two or more previously existing languages. Typically (as seen above), similarities between a given contact language and one or more of its source languages can readily be identified – in the lexicon or in particular grammatical subsystems, for example. The contact language is not fully mutually intelligible with any of these pre-existing languages, however, and is used within some community of speakers (broadly conceived) in which an autonomous set or subset of norms for its use has also emerged. The contact language is thus sufficiently distinct from its source languages to be regarded more or less unproblematically – on structural, historical, and ethnographic grounds, if not necessarily on political and ideological grounds – as a discrete code.

Ainda segundo Garrett (2006: 48), o contato linguístico ocorre quando e onde dois ou mais grupos humanos com diferentes línguas – e, na maioria dos casos, também com diferentes culturas e visões do mundo – se encontram mutuamente e se esforçam na tentativa de empreender uma comunicação linguística, independentemente de como esses encontros aconteceram, ou seja, se foram intencionais ou não, transitórios ou duradouros, simétricos ou assimétricos, pacífico ou coercivo etc. Esse tipo de contato é o que estamos chamando de **línguas de contato**.

Por isso, é muito mais comum os casos em que as línguas envolvidas se influenciam em diferentes graus, mas não dão origem a códigos distintos, como é o caso da fronteira de Aceguá. O bilinguismo e o multilinguismo, portanto, são os resultados mais comuns no contato de línguas, do que propriamente o surgimento de outra língua (Garrett 2006: 53). Esse tipo de contato é o que estamos chamando de **línguas em contato**.

As mudanças induzidas por contato geralmente não criam novos códigos distintos e grande parte delas se dá por motivações sociais (Garrett 2006: 55). E as causas do contato linguístico são múltiplas, como: estrutural, histórica, demográfica, político-econômico, social, cultural, ideológica (Garrett 2006: 66).

Thomason (2008: 1) vê que os fatores sociais têm primazia sobre os linguísticos na previsão de mudança induzida por contato, mesmo porque ninguém ainda comprovou com sucesso restrições linguísticas absolutas sobre a mudança induzida pelo contato. Segundo a autora (Thomason 2008: 51), há, portanto, possibilidades e não probabilidades de alguma mudança acontecer.

Nesse sentido, a história sociolinguística dos colaboradores, e não a estrutura de sua língua, determina o resultado linguístico do contato linguístico. Isso também

não quer dizer que as situações de contato induzem aos mesmos tipos de mudanças, mesmo que as histórias das comunidades sejam semelhantes. Para Thomason (2008: 49), as condições podem ser necessárias, mas não suficientes para as mudanças, ou seja, não se pode prever quando ou se a mudança vai ocorrer, mesmo em contato linguístico. Portanto, não há negação do papel dos fatores linguísticos para a teoria da mudança linguística, mas as evidências do contato linguístico mostram que eles são facilmente substituídos quando há fatores sociais que conduzem para determinada direção (Thomason 2008: 43).

4 Precursores do contato linguístico na fronteira Brasil-Uruguai

O contato linguístico tem sido estudado há seis décadas, e teve como precursor Uriel Weinreich (1953). Várias questões foram abordadas como bilinguismo e multilinguismo, interferência fônica, gramatical e lexical, aspectos socioculturais, métodos de pesquisa. Depois de 12 anos, Rona (1965) descobre, por acidente de percurso, um falar diferente na fronteira entre Brasil e Uruguai. Começam, então, os estudos fronteiriços no norte do Uruguai, que envolvem a questão do contato linguístico entre o português e o espanhol.

Garrett (2006: 53) relembra Ferguson sobre o conceito de diglossia, que é justamente o bilinguismo estável, social, envolvendo dois códigos que são historicamente relacionados, mas hierarquicamente diferenciados por domínio e função. Assim, o que estamos discutindo nesse trabalho se refere às línguas, espanhol e português, em contato na fronteira Brasil-Uruguai em contexto bilingue, principalmente do lado uruguaio. Há também certa estratificação social desses idiomas, com o espanhol sendo preferido pelas classes mais altas e o português pelas mais baixas do lado uruguaio.

4.1 Uriel Weinreich (1953)

Um dos primeiros estudiosos das línguas em contato é Uriel Weinreich (1953), que iniciou as pesquisas enfatizando o termo “contato”, no livro *Languages in contact*. Por isso, é importante registrar os principais conceitos sobre essa área de estudo, que certamente é a base teórica para os estudos fronteiriços posteriores, inclusive este.

Para Weinreich (1953: 1), duas ou mais línguas estão em contato se são usadas alternadamente pelas mesmas pessoas. O uso individual é o lócus do contato, ou seja, que se processa na mente humana. A prática do uso alternado de duas línguas é conhecida como bilinguismo, e a pessoa envolvida, bilíngue. Nesse sentido, o autor apenas menciona o bilinguismo individual.

Para Couto (2009), existe o bilinguismo individual como fenômeno idioletal e o bilinguismo social como fenômeno societário. No primeiro caso, o bilinguismo é mental e é quando, por exemplo, alguém aprende uma língua estrangeira. No segundo caso, o bilinguismo é compartilhado com outros membros da comunidade, ou seja, duas línguas convivem em um mesmo espaço-tempo de um grupo de pessoas.

O contato linguístico é considerado por alguns antropólogos como mais um aspecto do contato cultural, e a interferência linguística como uma faceta da difusão cultural e aculturação (Weinreich 1953: 5). De fato, fatores sociais, psicológicos e culturais são muito importantes para complementar a explicação sobre o contexto do bilinguismo individual, como (p. 3 e 4):

- a facilidade verbal do falante em geral e sua habilidade de manter as duas línguas separadas;
- relativa proficiência nas duas línguas;
- especialização no uso de cada língua por tópicos e interlocutores;
- maneira de aprender cada língua;
- atitudes com relação a cada língua: estereótipos;
- tamanho do grupo e sua homogeneidade ou diferenciação sociocultural; partilha em subgrupos que usam uma ou outra língua como sua língua materna, fatores demográficos, relações sociais e políticas entre esses subgrupos;
- atitudes estereotipadas com relação a cada língua (prestígio), *status* indígena ou imigrante para as línguas;
- atitudes com relação à cultura de cada comunidade;
- atitudes com relação ao bilinguismo em si;
- tolerância ou intolerância com relação à mistura de línguas e para falas incorretas;
- relação entre o grupo bilíngue e as comunidades de cada língua separada.

O estudo de Weinreich remonta à década de 50, antes mesmo de a Sociolinguística existir. Por isso, talvez, alguns dos termos que o autor utiliza seriam considerados pejorativos e inaceitáveis atualmente, tais como “*status* indígena” e “falas incorretas”. É importante registrar também que, nos estudos de contato de línguas, essa visão de Weinreich sobre a separação rígida das línguas por tópicos ou interlocutores é

ultrapassada, uma vez que não é possível delimitar radicalmente as línguas, muito menos os tópicos ou interlocutores.

De qualquer forma, os fatores acima listados podem influenciar no grau de bilinguismo dos falantes, bem como a proximidade, a aceitação e o uso das línguas.

Weinreich (1953: 11) também diferencia a interferência na fala e na língua. Para o autor, por exemplo, na fala, ocorre uma renovação de pronúncias do falante bilíngue como resultado do seu conhecimento pessoal da outra língua. Na língua, encontramos o fenômeno da interferência que, ocorrendo frequentemente na fala dos bilíngues, se torna “habitual” e “estabelecida”. Seu uso não é mais dependente do bilinguismo.

Numa tentativa de associar essa pesquisa à teoria de Weinreich, entendemos que a interferência na fala seja bem específica, ou seja, própria do indivíduo, idioletal e, de certa forma, aleatória. No fenômeno de primeira pessoa do plural, *nosotros* não é recorrente nem sistemático quando os uruguaios estão falando português, mas aparece, principalmente, na fala dos que têm pouco domínio do português. Posto isso, esses dados seriam correspondentes à interferência na fala, e não à variação linguística, diferentemente da variação já implementada entre *nós* e *a gente*.

Por outro lado, o critério para delimitação da interferência e da variação seria a própria quantificação dos dados, que nos mostraria se o fenômeno é aleatório ou não. No caso do português uruguaio, a interferência na língua seria semelhante à utilização variável de *nós* e *a gente* pelos colaboradores uruguaios e brasileiros, ou seja, seria o caso típico da variação linguística, recorrente e sistemática. Não usamos o termo interferência como sinônimo de variação linguística, mas apenas tentamos estabelecer um diálogo entre a teoria da variação e mudança linguística e o trabalho de Weinreich (1953), desenvolvido antes do surgimento da Sociolinguística.

4.2 Pedro Rona (1965)

Outro precursor dos estudos de contato linguístico é Pedro Rona, com sua obra *El Dialecto 'Fonteirizo' del Norte del Uruguay*, de 1965, na qual inicia a discussão sobre o contato linguístico na fronteira Brasil-Uruguaio, local cuja população de descendentes de colonos brasileiros tem preservado o português. Para ele, os *fronterizos* (diversas variedades do dialeto *fronterizo* misto) se constituíam fortemente de formas lusitanas do espanhol e de formas hispanizadas do português, podendo existir outros *fronterizos* igualmente comparáveis com os descobertos no Uruguai.

Rona (1963: 5) afirma que, quando começou a estudar o espanhol do Uruguai, não esperava encontrar um dialeto português. Depois da descoberta, o autor passa a estudar o sistema fônico do *fronterizo*. Uma passagem interessante em Rona (1963: 8) é

quando estudamos los orígenes de los actuales dialectos fronterizos, debe tenerse en cuenta que no se trata de una influencia del português sobre el castellano (ya que no había aquí población hispánica antes de la llegada y establecimiento de los brasileños), sino, al revés, de la influencia de castellano sobre una base portuguesa.

É difícil, todavía, saber qual a direção da interferência e, conseqüentemente, em qualquer nível linguístico, ou seja, se é interferência do português no espanhol ou interferência do espanhol no português, mesmo porque as influências são mútuas seja do espanhol no português, seja do português no espanhol. O fato é que, na região de Aceguá, se fala predominantemente o português, tanto do lado brasileiro quanto do lado uruguaio.

Ainda segundo Rona, a expressão “dialectos fronterizos” aparece no plural, porque o autor descreve a existência de três tipos de mistura linguística: (i) convivência de hispano-falantes com luso-falantes; (ii) grande maioria de indivíduos bilíngües; (iii) dialeto misto (Rona 1963: 12).

A partir dessa análise, quatro variedades subdialetais são definidas de acordo com os seguintes fatores: (i) a proporção de modos castelhanos (inexistentes em português) e portugueses (inexistentes em castelhano) na morfologia verbal; (ii) a proporção de palavras castelhanas e portuguesas no léxico; (iii) o sistema fonológico (limitado aos fonemas segmentais); e (iv) o caráter de “voseante” ou “tuteante” (Rona 1963: 13). Assim, as variedades linguísticas a que Rona se refere são:

- Variedade artiguense: departamento de Artigas e Salto. Fronterizo castelhano. Característica voseante.
- Variedade tacuareboense – departamento de Rivera e Tacuarembó. Poucas palavras castelhanas e morfologia quase totalmente portuguesa. Característica tuteante².
- Variedade melense – departamento de Cerro Largo em sua parte ocidental com Melo. Palavras e morfologia espanhola e traços fônicos mais portugueses. Característica voseante.

¹“Voseante” é quando a região utiliza predominante ou exclusivamente “vos”, e “tuteante” é quando a região utiliza predominante ou exclusivamente “tu”, ambos como pronome de segunda pessoa do singular.

²Carvalho (2010: 7), no entanto, demonstra quantitativamente que em Rivera a característica não é predominantemente tuteante (23%), mas sim voseante (76%).

- Variedade yaguaronense – escassos vocábulos castelhanos, mas modos morfológicos castelhanos abundantes. Traços fônicos do português. Característica voseante.

No caso da variedade melense, apesar de Aceguá fazer parte de Cerro Largo e estar a 60km de Melo, Rona não a menciona. Não podemos incluí-la nessa discussão, porque a realidade linguística de Aceguá é totalmente diferente da de Melo. Enquanto em Aceguá o uso do português predomina, inclusive no lado uruguaio, em Melo se fala apenas o espanhol.

Rona (Rona 1963: 18) propõe três análises sobre a mistura nos sistemas fônicos. Na convivência de hispano-hablantes monolíngues e luso-brasileiros monolíngues, não há interação no sistema fônico porque eles se entendem bem e, portanto, não há necessidade de acomodação linguística. Um bilíngue que fala um castelhano genuíno, mas um português espanholado possui dois sistemas linguísticos. Já o falante do dialeto fronteiriço, monolíngue em fronteiriço, somente tem um sistema composto de algumas características do português e outras do castelhano. Essa diferença também é utilizada por Elizaincín (1992) e Hensey (1969, 1972), mas contestada por Carvalho (2003), que propõe, em vez disso, um *continuum* que vai desde o português até o espanhol ou vice-versa.

No caso de Aceguá, poderíamos associar o duplo sistema linguístico aos bilíngues da fronteira, que falam português e espanhol. O sistema linguístico único seria o caso do “portunhol”, falado apenas por monolíngues em situações específicas de contato como, por exemplo, no comércio e em outros domínios que necessitam, uma vez que não têm escolha. Assim, o que Rona chama de português espanholado denominamos português uruguaio, que se trata de uma variedade do português com interferências do espanhol em diversos níveis linguísticos.

Para Rona (1963), no sistema próprio do fronteiriço, o último grau de mistura é a coexistência parcial de línguas dentro do mesmo indivíduo. Cria-se, pois, um sistema completamente novo (fronteiriço), que tem características do português e do espanhol (p. 27). No fronteiriço português, existem comparações, distinções e traços provenientes da mistura. “La etapa de conversión automática, que es la primera etapa de la mezcla, puede transformar todas las [β] castellanas en [b], o todas las [b] portuguesas en [β]” (Rona 1963: 28). Ainda segundo o autor,

las consecuencias de la mezcla sobre el sistema originan exclusivamente una reducción de las oposiciones, mientras que no se crea ninguna oposición adicional, inexistente en castellano o portugués. Esto significa que, desde el punto de vista fonémico también, la mezcla idiomática se resuelve en un empobrecimiento del caudal de elementos funcionales de la lengua. (Rona 1963: p.38)

Para Rona, a redução de oposição se deve ao fato de o sistema consonântico e vocálico do “português fronteiriço” ser igual ao português, o que, mais uma vez, corrobora o *status* hoje de português uruguaio. É por essas e outras semelhanças que consideramos o português falado no Uruguai como uma variedade da língua portuguesa.

Posto isso, percebe-se que, do ponto de vista da variação pronominal de primeira pessoa do plural, o português uruguaio de Aceguá não pode ser explicado como mistura linguística, pois, ao invés de reduzir a oposição de *a gente* indefinido (português arcaico e espanhol) e pronominalizado (português brasileiro) ao uso de *nós*, que tem a mesma correspondência formal nas duas línguas (*nostrosos* e *nós*), a comunidade faz o contrário, ou seja, mantém e propaga o uso de *a gente* como primeira pessoa do plural, inexistente no espanhol, mas presente no português. Nesse sentido, a variação linguística se propaga de forma linguística e social, corroborando sua sistematização.

Nesse sentido, não há simplificação, muito menos “empobrecimento”, mas sim acréscimo de um pronome em co-ocorrência com o *nós*. Insere-se um novo elemento e, então, estabelece-se a variação linguística entre duas formas para uma só entidade gramatical.

Ainda que haja possíveis reduções de oposição nas línguas em contato, isso não significa um “empobrecimento” funcional da língua do ponto de vista da variação linguística. No entanto, nesse caso, nossa análise não se encaixa totalmente no princípio da convergência linguística (Poplack 1993: 256), nem na afirmação de Labov (2008: 345), já que o fenômeno linguístico da alternância *nós* e *a gente* mostra que as fusões não se expandem em detrimento das distinções, uma vez que a expressão *a gente* se manifesta diferentemente nos dois sistemas linguísticos (espanhol e português).

Esse uso também não é idiossincrático, mas sim variável. Portanto, não há convergência linguística para a variante comum nas duas línguas (*nós* e *nosotros* no português e no espanhol, respectivamente), uma vez que é a variante *a gente* do português que também faz parte do quadro pronominal do português uruguaio. *A gente*, na verdade, é cognato de *la gente*, e, portanto, essa semelhança deveria impedir (ou problematizar) a entrada do *a gente* gramaticalizado no português uruguaio, o que de fato não acontece, ou seja, o pronome inovador *a gente* como primeira pessoa do plural se expande cada vez mais no português brasileiro e avança, inclusive, as fronteiras políticas entre Brasil e Uruguai.

Dando continuidade à história dos estudos sobre contato linguístico na fronteira, a partir do trabalho de Rona (1963), surgem outros trabalhos importantes na área do contato entre português e espanhol na região da fronteira entre Brasil e Uruguai.

4.3 Frederik Hensey (1972)

Hensey, em 1972, publica *The Sociolinguistics of the brazilian-uruguayan border* sobre a situação sociolinguística da fronteira Livramento (Brasil) e Rivera (Uruguai). Inicialmente, o autor (1972: 13) descreve as diferenças entre a região fronteira do Brasil e do Uruguai em termos de desenvolvimento social e econômico. Essa descrição da década de 70 é totalmente atual, porque a realidade local ainda mantém certas diferenças. Em pleno início do século XXI, a região fronteira brasileira continua sendo vista como mais desenvolvida economicamente e mais populosa, especialmente na área de contato imediato até o norte do Uruguai.

Hensey (1972: 76) relembra que a influência linguística em ambas as direções foi consequência da coexistência de populações falantes de espanhol e português na Cisplatina. Por razões históricas, os brasileiros predominaram no Rio Grande do Sul e em algumas áreas do norte do Uruguai. Assim, o português foi preservado nessa região, inclusive no ambiente familiar, enquanto o espanhol se restringiu à língua oficial e à língua de instrução. Por isso, é muito mais comum ver uruguaios bilíngues do que brasileiros bilíngues, como no caso de Aceguá.

Sobre os resultados do contato linguístico, Hensey (1972: 71,75) descreve alguns exemplos sintáticos como:

1. a redução no paradigma verbal do português popular não ocorre no espanhol da fronteira (*eu canto, tu/você canta, ele canta, nós/a gente canta, vocês canta, eles canta*)³;
2. a concordância de gênero e de número, em ambas as línguas, afeta os determinantes, adjetivos e substantivos, mas no português popular é marcada apenas no primeiro elemento à esquerda do sintagma, diferentemente do espanhol do Uruguai;
3. o português permite que o pronome átono venha antes do infinitivo (*Você quer me encontrar?*), diferentemente do espanhol que só aceita ênclise com o infinitivo (*Quieres encontrarme*)⁴;
4. o tempo verbal é semelhante em ambas as línguas, exceto o infinitivo flexionado do português, e o futuro do subjuntivo com as conjunções *que* e *quando*, já que no espanhol se usaria o presente do indicativo ou presente do subjuntivo (*se fôr = si voy, quando chegarmos = cuando lleguemos*)⁵

³Exemplos meus, mas é claro que as pessoas usam a concordância padrão e não padrão de forma variável no português brasileiro.

⁴Exemplos meus.

⁵Parece que Hensey se refere ao português e espanhol padrão, porque no português falado também há variação.

Sobre a redução do paradigma verbal no espanhol da fronteira, é preciso verificar, com estudos variacionistas, se essa variação existe ou não.

A referência à concordância de gênero e de número merece esclarecimentos consistentes com base em pesquisas variacionistas já realizadas a respeito do português brasileiro. Sobre a concordância de número, há o trabalho sólido, entre outros, de Scherre (1988), e, sobre a concordância de gênero, há estudos como os de Lucchesi (2000), Dettoni (2003) e Pacheco (2010). As análises sobre o gênero mostram que há encaixamento linguístico entre ambas as concordâncias, favorecidas nos elementos à esquerda do sintagma, o que não quer dizer que sejam marcadas “apenas” no primeiro elemento. Além disso, Carvalho (2006) mostra que os padrões de concordância de número entre elementos do sintagma nominal são muito parecidos no português brasileiro e no espanhol da fronteira Brasil-Uruguai.

Na explicação do subjuntivo, há uma ponderação extremamente interessante sobre o que se considera interferência. Se um bilíngue, falante de espanhol como primeira língua, alterna o futuro do subjuntivo do português com o presente do indicativo ou presente do subjuntivo (*se vou, quando chegue*), isso sugere interferência. Para Hensey (1972: 73), parece difícil demonstrar interferência gramatical espanhola no português, embora o inverso seja mais fácil. O único caso que parece de fato ser interferência gramatical é o exemplo “*tudo o que eu diga*”, no lugar de “*tudo o que eu disser*”, ou seja, futuro do subjuntivo alternando com o presente do subjuntivo, como influência do espanhol, que seria “*todo lo que (yo) diga*”. No entanto, sabemos que esse último exemplo é variável no Brasil e ocorre em diversas variedades do português brasileiro, inclusive do Sul, no Paraná (Fagundes 2007). Assim, para *nós*, as diferenças e semelhanças, ainda nesses exemplos, não são tão facilmente definíveis em ambas as línguas.

Nesse sentido, percebe-se que os estudos precursores sobre contato de línguas baseavam-se em informações do português padrão ou de fontes não descritivas do português falado no Brasil. Atualmente, é possível entender melhor a realidade linguística do português uruguaio frente às pesquisas variacionistas que têm sido realizadas, especialmente depois do trabalho desenvolvido por Carvalho (2003).

Na década de 70, Hensey (1972: 78,79) afirmava que o espanhol está ganhando terreno entre as famílias mais pobres e, por isso, no futuro, as duas línguas devem coexistir de maneira menos desigual. Entretanto, segundo o autor, nos anos 2000, o português continua predominando entre a maioria dos uruguaios da fronteira. Para o autor, como a língua de casa não é aceita no meio oficial e na educação, ela tende a ser considerada língua mista ou jargão fronteiriço. Carvalho (2003, 2006) também discute que a percepção do português uruguaio como um sistema híbrido é mais social que linguística.

4.4 *Elizaincín, Behares e Barrios (1987) e Elizaincín (1992)*

Elizaincín, Behares e Barrios, em 1987, publicam *Nós falemo brasileiro: Dialectos Portugueses en Uruguay*, sobre a descrição linguística na zona fronteiriça dos Dialectos Portugueses do Uruguai (DPU). A análise feita diz respeito aos níveis da morfologia e sintaxe, uma vez que, segundo os autores, Hensey e Rona já haviam se preocupado com o nível fônico.

Segundo Elizaincín, Behares e Barrios (1987: 13), a nomenclatura de DPU diz respeito aos modos de falar (dialetos) da fronteira que têm como consequência a variabilidade interna e a base lusitana, ou seja, a base dos DPUs é a língua portuguesa. A hipótese dos autores é que esses dialetos de base portuguesa são mistos e evidenciam forte influência do espanhol. Novamente a ideia de que as línguas em contato são mistas e muito variadas permeia o discurso dos autores supracitados. Segundo eles, a variabilidade é tão grande que justifica o método que propuseram para quantificar ambas as línguas por meio de um só *continuum*.

Em *Dialectos en contacto*, de 1992, Adolfo Elizaincín faz uma revisão dos resultados e discussões do livro *Nós falemo brasileiro*. A abordagem do estudo, de acordo com o autor, é centrada em um modelo ampliado da dialetologia (Elizaincín 1992: 17), pois abarca várias dimensões da variação, além da diatópica. Nesse sentido, a variação é vista como ordenada, e não ao acaso ou aleatória, a partir de uma regularidade segundo os níveis socioculturais ou extralinguísticos como idade, origem geográfica, sexo etc.

Como ambos os livros são parecidos, optamos por resenhar as duas obras de forma complementar, ou seja, selecionamos passagens importantes e inovadoras de cada uma, mesmo porque os fenômenos linguísticos, por exemplo, são descritos com pouca ou nenhuma alteração nas duas obras.

No livro de 1992, Elizaincín (1992: 65) relembra os pressupostos teóricos da Variação Linguística, propostos por Labov e mostra que os estudos da época eram concentrados no nível fônico. O problema se daria em nível morfológico ou sintático, porque possivelmente haveria mudança de significado, sem relação com fatores extralinguísticos. Segundo Elizaincín (1992: 66),

nuestro tema no es la variación en el campo de una lengua estándar, sino la variación resultante de las situaciones de contacto. Para tratar de diferenciar ambos conceptos hemos propuesto llamar a esta última *variabilidad*.

Elizaincín (1992: 117, 217) associa alta variabilidade à mistura, instabilidade e insegurança extrema do falante. O autor afirma que a natureza dos dialetos é mista, porque a variabilidade é inerente a esse falar local, como se a variabilidade não fosse inerente a qualquer fala, independentemente de ser da fronteira.

Elizaincín, Behares e Barrios (1987: 16) propõem a diferença crucial entre variação e variabilidade linguística. A variação está para a instabilidade das línguas *standard* assim como a variabilidade está para a instabilidade dos dialetos bilíngues, pois nesse caso essa variabilidade é consequência do contato de duas ou mais línguas.

Para o autor, a “variação” é resultante do que ocorre no campo de uma língua *standard* e a “variabilidade” é consequência de situações de contato. Essa dicotomia só confirma ainda mais a distinção desnecessária que se fazia entre a variação linguística de dialetos monolíngues e bilíngues. O fato é que ambos variam e mudam segundo padrões sociais e linguísticos determinados.

Mesmo assim, em diversas passagens do livro, Elizaincín mistura indiferentemente norma padrão e variedade linguística ou atribui a influência espanhola às formas tipicamente brasileiras, o que compromete, em parte, seus resultados. Alguns exemplos são as preposições “*con*” e “*co*” (com) e “*pa*” (para) (Elizaincín 1992: 108, 112), em que o autor afirma ser de origem espanhola, sem levar em conta as variedades do português brasileiro que as utilizam. A alternância *para/prá/pa* ocorre no Brasil de forma generalizada e, na fala, quase não utilizamos mais a variante “para”, como atesta o trabalho de Felgueiras (1993) sobre a fala carioca.

A metodologia do trabalho proposta por Elizaincín (1987, 1992), assim como Espiga (2008), está centrada em um *continuum*⁶ que se distribui desde o polo português até o polo espanhol. O método da pesquisa constitui-se de várias etapas: (i) medida de variabilidade junto com a localização dos pontos geográficos estudados em determinado lugar da escala contínua; (ii) delimitação de zonas geográficas, segundo a maior ou menor afinidade com os polos português e espanhol da escala contínua (Elizaincín 1992: 67). Assim, a variabilidade estaria relacionada à variação específica e resultante das situações de contato. Um exemplo seria a preposição, pois no português se diz *falar para* e no espanhol, *decir a* (Elizaincín 1992: 107).

Essa variação típica do contato de línguas é o que o autor chama de *variabilidade*, em contrapartida a fenômenos que ocorrem nos dialetos monolíngues, como *tu*, *ocê*, *cê*. Toda forma espanhola presente nos DPUs é considerada variabilidade, ou

⁶ A noção de *continuum* foi introduzida na Sociolinguística brasileira por Bortoni-Ricardo (1985) em um trabalho sobre a urbanização dos falantes rurais. Assim, haveria três escalas de *continuum*: rural – urbano; oralidade – letramento; monitoração estilística. No caso dos trabalhos sobre a fronteira, Elizaincín (1987, 1992) e Espiga (2008) fazem uma releitura do conceito de *continuum* para a escala entre as línguas: português – espanhol.

seja, esse conceito, para Elizaincín (1992), é mais abrangente e inclui qualquer interferência do espanhol no português. No entanto, no exemplo “decir a”, analisaríamos como um caso de interferência, porque esse uso em espanhol aparece raríssimas vezes nas entrevistas coletadas em Aceguá. Portanto, não seria um fenômeno variável nessa fronteira.

Mas será que a “variabilidade” de Elizaincín no português uruguaio é sempre consequência do contato linguístico? Ou será que não pode ser consequência natural da própria configuração interna do português uruguaio?

Ainda segundo Elizaincín (1992: 67), a partir de entrevistas realizadas, escolhe-se o traço linguístico importante ou significativo e depois se calcula a percentagem dessas ocorrências segundo alguns fatores sociais, nem sempre muito definíveis.

Uma exemplificação, dentre outras, que o autor traz é sobre pronúncia da preposição “de” relacionada ao espanhol e a pronúncia “di” ao português (Elizaincín *et alii*. 1987: 46), que não pode ser validada, porque essa pronúncia é variável no português brasileiro, principalmente no Sul do país, assim como várias outras estruturas citadas no livro como espanholas, mas que têm equivalentes também no português brasileiro.

Já é perceptível, com apenas esse exemplo linguístico, que o autor não levou em consideração a variação linguística interna do próprio português, pois as pronúncias [e] e [i] não são categóricas, como pode ser constatado, por exemplo, em Bisol (2009). Considerando que o texto do autor é de 1992, pesquisas variacionistas já eram feitas há bastante tempo sobre o português brasileiro.

Assim, vários exemplos de Elizaincín são baseados em um português padrão, que é, em grande parte, diferente da fala real dos brasileiros. Dessa forma, é muito difícil delimitar com certeza as interferências do espanhol no português, justamente porque as línguas são parecidas. Por isso, é extremamente delicado atribuir essas duas variantes a duas línguas distintas, porque há a mesma variação no português gaúcho.

Após o resultado estatístico, o autor observa as localidades que mais variam (Artigas, Rivera, Tranqueras, Vichadero e Minas de Corrales, Río Branco, Aceguá e Isidoro Noblía) e inserem-nas em um *continuum* Português-Espanhol.

Sobre as características dos DPUs, Elizaincín (1992: 208) diz que: (i) o bilinguismo em DPU e espanhol é típico de alguns setores mais altos da população, restando o monolinguismo à classe menos favorecida; (ii) a zona da fronteira foi povoada por luso-falantes, por isso a base predominantemente portuguesa dos DPUs; (iii) estigmatização da fala local pela escola e segmentos economicamente poderosos; (iv) fala vernacular restrita ao nível doméstico e cotidiano. Por isso, foram escolhidos informantes com esse nível socioeconômico, ou seja, de classes menos favorecidas. Para o estudo dos DPUs, foram explicados e exemplificados os seguintes critérios (Elizaincín 1992: 89-93):

1. Número de informantes – as 139 entrevistas têm a duração de 20 a 30 minutos. Os informantes são representativos da comunidade e são compostos por homens e mulheres, de várias faixas etárias e de nível socioeconômico baixo.
2. Tipo de informante – a hipótese prévia é que os DPUs encontram-se nos níveis baixos da população, por isso foram selecionados informantes adultos, com pouca ou nenhuma escolaridade, e crianças com idade escolar que tinham “problemas de linguagem”, detectados pelos professores, segundo Elizaincín.
3. Entrevistadores – o ideal é que o entrevistador seja da própria comunidade e minimamente sensível às questões linguísticas, porque a língua do entrevistador e os tópicos por ele escolhidos podem determinar o sucesso ou insucesso da entrevista.
4. Entrevista – as entrevistas foram feitas geralmente nos lugares de trabalho, na casa do informante, na rua ou lugares públicos etc.
5. Localidades – as entrevistas foram gravadas nas seguintes localidades: Artigas, Rivera, Tranqueras, Vichadero y Minas de Corrales, Río Branco e Aceguá e Isidoro Noblía.
6. Resultados linguísticos - a forma em questão deve aparecer mais de uma vez e em diferentes informantes para desconsiderar usos individuais (Elizaincín 1992: 103).

Elizaincín (1992: 97) já descrevia Aceguá como um pequeno povo do Departamento de Cerro Largo, na época com cerca de 1000 habitantes, situados na linha fronteira com o Brasil. Nessa localidade são típicos agrupamentos rurais, nos quais vivem os moradores que se ocupam das tarefas agrícolas das grandes estâncias. A prática do contrabando também é frequente.

Sobre o tipo de informante, é importante fazer uma reflexão a respeito da associação que Elizaincín faz entre DPUs e “níveis baixos da população”. O português falado na fronteira entre Brasil e Uruguai é um fenômeno muito mais histórico e identitário do que estratificado socialmente. Se Elizaincín não inseriu informantes de outras classes sociais, em tese, não há como comprovar essa hipótese associativa.

Ainda no mesmo tópico, o autor não deixa claro se associou o DPU a problemas de linguagem, porque se, minimamente, houve essa intenção, podemos considerar que se trata de um grande equívoco, já que qualquer variedade linguística é legítima de um povo e de uma sociedade. Parece que esse “problema de linguagem” se refere às crianças falantes de português como L1 no Uruguai ou, segundo Elizaincín, faltantes dos DPUs. Na época, havia centros que ajudavam crianças com dislexia, por

exemplo, e que incluíam essas crianças falantes de português. Essa prática sempre foi criticada por Elizaincín.

Sobre os resultados linguísticos, Elizaincín (1992) considera como fenômeno linguístico apenas as formas linguísticas que aparecem mais de uma vez e em diferentes informantes, o que descartaria possíveis usos individuais. No entanto, também é de suma importância, em nosso trabalho, entender o que os usos individuais significam acerca da análise variacionista.

Nesse sentido, alguns fenômenos fonéticos são analisados por Elizaincín (1992: 101) como distintivos entre as línguas ibéricas. Como nos DPUs predomina a forma do português, Elizaincín usa esses exemplos para afirmar que os DPUs são de base portuguesa.

1. Lactem>leche>leite
2. Filium>hijo>filho
3. Petram>piedra> pedra
4. Ovum>huevo>ovo
5. Speculum>espejo>espelho
6. Jocare>jugar>j[s]ogar

Esses dados mostram que as palavras mais comuns nos DPUs seguem a forma fonético-fonológico das palavras em português, como a ditongação de “leite”, a monotongação de “ovo” e “pedra” (comparado ao espanhol), a pronúncia e escrita de “lh” e a palatalização de “jogar”.

Vários exemplos de outros níveis linguísticos, como morfológicos e sintáticos, também são descritos nos DPUs como se fossem únicos desse falar. Novamente, não se levou em consideração a língua falada brasileira e suas variedades linguísticas. Além disso, os fatores sociais também não são controlados separadamente para cada fenômeno linguístico, porque muitas vezes são agrupados. Entre os exemplos linguísticos que caracterizam os DPUs, Elizaincín *et alii*. (1987) descrevem:

- Variações fonéticas e \sim i, o \sim u, m \sim n \sim \emptyset (p. 48).
- Uso perifrástico de *a filha dela* ao invés da indicação de posse em *sua filha* (p. 59).
- Preferência pelo modo indicativo, em detrimento do subjuntivo e imperativo (Ex: *falta muito para queé* ao invés de *falta muito para que seja*) (p. 63-64).

- Elisão do “-r” final de infinitivo (p. 72).
- Ausência do infinitivo pessoal ou conjugado (p. 73).
- Uso de “haver” no lugar de “ter” (Ex: **há** decaído/a mãe dela **tinha** mandado) (p.76).
- Ausência de clíticos (Ex: Ela **quiría a boneca** no lugar de *Ella la queria a la muñeca*) (p. 86).
- Nenhum caso de *que* relativo precedido de preposição (Ex: *a maestra qu’eutaba antis*) (p. 97).
- Eliminação de marcas redundantes de concordância (*seis onibo, muitus animal, us dever*) (p. 103-104).
- Simplificação dos paradigmas verbais (p. 74, 105).

Como se pode notar, todos esses fenômenos variáveis são legítimos do português brasileiro, o que também aponta o fato de o português uruguaio ser uma variedade do português brasileiro, e não uma terceira língua ou língua mista.

Um dos próprios autores do livro de 1987, Behares (2010), faz uma autocrítica com relação ao trabalho de Elizaincín, Behares y Barrios (1987) e Elizaincín (1992) sobre as diversas soluções dadas aos problemas descritivos, as quais comprometeram os resultados finais. Ainda que esses estudos precursores sobre o português da fronteira tenham um enorme valor para a compreensão dos fenômenos linguísticos locais, Behares (2010) assinala os três principais problemas metodológicos:

1. o *corpus* coletado por entrevistadores que não falavam DPU;
2. a herança linguística do português e do espanhol totalmente baseada nas gramáticas normativas de ambas, descuidando das variantes e dos processos dialetais, sobretudo no caso do português. Acreditava-se que havia construções autônomas dos DPUs, como produto do contato, quando na maioria dos casos eram formas normais do português coloquial de diversas regiões do Brasil;
3. a escolha pessoal dos falantes.

Assim, a segunda crítica de Behares (2010) relata bem o que exemplificamos anteriormente com os fenômenos linguísticos pouco inovadores encontrados também na fronteira e, conseqüentemente, no português falado pelos uruguaios no norte do Uruguai. Ou seja, os exemplos de Elizaincín *et alii*. (1987) sequer levavam em consideração as pesquisas variacionistas sobre o português brasileiro. A terceira crítica refere-se à inobservância da diferença entre escolha pessoal e aleatória do falante e variação linguística na comunidade como um todo.

Nas décadas de 60 a 90, os estudiosos pensavam ter encontrado outra língua ou outro dialeto na fronteira Brasil-Uruguai. Já na década de 2000, a descoberta é que esse falar fronteiriço é, em verdade, uma variedade do português brasileiro, principalmente depois dos estudos variacionistas de Carvalho (2003).

Ainda em relação aos DPUs, Elizaincín denominava as falas fronteiriças de instáveis por conta da variabilidade resultante do próprio contato linguístico. Segundo Elizaincín (1992: 71),

es aun mucho más compleja la descripción de las lenguas resultantes del contacto, pues a la variación normal de la lengua histórica se suma la variabilidad propia de dichas situaciones conflictivas. Dicho con otras palabras, si se trata de describir B, resultante del contacto de A y C, en Ella se encontrará, teóricamente, rasgos de la variación de A, de C, más la suya propia (esto dependerá del grado de normalización alcanzado por B en el momento en que se la estudie).

No entanto, sabe-se que toda e qualquer língua varia e muda, independentemente de estar em contato direto com outra língua, mesmo porque, dentro de um mesmo sistema linguístico, certamente há ou houve contato indireto com outras línguas ou dialetos, apesar de ser menos perceptível.

5 Considerações finais

A língua falada na fronteira Brasil-Uruguai não é resultante do contato linguístico, mas sim do português que há séculos existe na região. Dentro da nossa concepção, não existem as línguas A, B e C, mas apenas as línguas A (espanhol) e B (português) com suas características específicas. Se consideramos português falado no Uruguai como uma variedade linguística do português, não é possível compartilhar da visão de Elizaincín (1992: 233) quando afirma que esses dialetos fronteiriços não podem ser considerados formas próprias da variação no marco de uma língua histórica.

Nesse sentido, percebe-se, pois, que uma das maiores diferenças dos trabalhos variacionistas para os trabalhos de Rona (1965), Elizaincín *et alii*. (1987), Elizaincín (1992) e Hensey (1969, 1972), é que a variação linguística é explicada a partir dos padrões linguísticos e sociais, e não da variação interna livre, ou seja, os usos são variáveis e regulares em determinados contextos. Não se trata de mistura aleatória de línguas ou de fenômenos aparentemente categóricos, mas sim de sistemas variáveis como qualquer dialeto monolíngue.

Referências

- Behares, Luis E. 2010. Breves noticias sobre el Portugués de Uruguay. (inédito).
- Bisol, Leda. 2009. O alçamento da pretônica sem motivação aparente. In: Bisol, Leda & Collischonn, Gisela (Orgs.). *O português do sul do Brasil: variação fonológica*, 73-92. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009.
- Bortoni-Ricardo, Stella Maris. 1985. *The urbanization of rural dialect speakers*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Carvalho, Ana Maria. 2010. Eres de la frontera o sos de la capital? Variation and alternation of second-person verbal forms in Uruguayan border Spanish. *Southwest Journal of Linguistics* 29: 1.
- Carvalho, Ana Maria. 2006. Políticas lingüísticas de séculos passados nos dias de hoje: O dilema sobre a educação bilingüe no norte do Uruguai. *Language Problems & Language Planning* 30(2): 149-171.
- Carvalho, Ana Maria. 2003. Rumo a uma definição do português uruguaio. *Revista internacional de lingüística iberoamericana* 2: 125-149.
- Couto, Hildo Honório. 2003. Comunidade e linguagem na costa da Guiné nos séculos XV, XVI e XVII. *Polifonia* 7: 87-102.
- Couto, Hildo Honório. 2009. *Contato português-espanhol na fronteira Brasil-Uruguai*. São Paulo: Contexto.
- Couto, Hildo Honório. 2002. Hipótese da relexificação na gênese dos crioulos e pidgins. *Revista da ABRALIN* 1(1): 221-250.
- Couto, Hildo Honório. 1996. *Introdução ao estudo das línguas crioulas e pidgins*. Brasília: Editora da UnB.
- Couto, Hildo Honório. 2009. *Linguística, ecologia e ecolinguística -contato de línguas*. São Paulo: Contexto.
- Dettoni, Rachel do Valle. 2003. A concordância de gênero na anáfora pronominal: variação e mudança linguística no dialeto da baixada cuiabana – Mato Grosso. Tese de Doutorado - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.
- Elizaincín, Adolfo. 1992. *Dialectos en contacto: Español y portugués en España y América*. Montevideo: Arca.
- Elizaincín, A.; Behares, L. & Barrios, G. 1987. *Nós falemo brasileiro*. Dialectos portugueses en el Uruguay. Montevideo, Amesur.
- Espiga, J. 2008. O contínuo português-espanhol: contato e variação linguística. In: Espiga, Jorge; Elizaincín, Adolfo (Eds.). *Español y portugués: um (velho) Novo Mundo de fronteiras e contatos*, 373-404. Pelotas-RS: Educat.

Fagundes, Edson Domingos. 2007. As ocorrências do Modo Subjuntivo nas entrevistas do VARSUL no Estado do Paraná e as possibilidades de variação com o Modo Indicativo. Tese de Doutorado - Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

Felgueira, Carmen Maria. 1993. Análise da Variação no uso da Preposição PARA. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Garrett, Paul B. 2006. Language Contact and Contact Languages. In: Malden, A. Duranti (Ed.) *A Companion to Linguistic Anthropology*, 46-72. Oxford, UK: Blackwell Publishing.

Hensley, Frederik Gerald. 1969. O sociolinguismo da fronteira sul. *Letras de hoje* 3: 107-116.

Hensley, Frederik Gerald. 1972. *The sociolinguistics of the Brazilian Uruguayan border*. La Haya: Mouton.

Labov, William. 2008. *Padrões Sociolinguísticos*. Tradução Marcos Bagno, Maria Marta Pereira Scherre, Caroline Rodrigues Cardoso. São Paulo: Parábola, [1972].

Lucchesi, Dante. 2000. A variação na concordância de gênero em uma comunidade de fala afro-brasileira – Novos elementos sobre a formação do português popular do Brasil. Tese de Doutorado - UFRJ, Rio de Janeiro.

Muysken, Pieter. 2013. Two linguistic systems in contact: grammar, phonology and lexicon. In: Bhattia, Tej K. & Ritchie, William C. *The handbook of bilingualism and multilingualism*, 148-168. 2. ed. UK: Blackwell.

Pacheco, Cíntia da Silva. 2010. Padrões sociolinguísticos da concordância de gênero da baixada cuiabana. Dissertação de Mestrado em Linguística – Universidade de Brasília, Brasília, DF.

Pacheco, Cíntia da Silva. 2014. Pressupostos teóricos e procedimentos metodológicos da pesquisa. In. Alternância NÓS e A GENTE no português brasileiro e no português uruguaio da fronteira Brasil-Uruguai (Aceguá). Tese de Doutorado, UnB.

Poplack, Shana. 1993. Variation theory and language contact. *American Dialect Research*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing.

Rona, José Pedro. 1965. *El dialecto “fronterizo” del norte del Uruguay*. Montevideo: Adolfo Linardi.

Rona, José Pedro. 1963. La frontera lingüística entre el portugués y el español en el norte del Uruguay. *Veritas* 8(2): 201-221.

Scherre, Maria Marta Pereira. 1988. Reanálise da Concordância Nominal em Português. Tese de Doutorado – UFRJ, Rio de Janeiro.

Silva-Corvalán, Carmen. 1994. Exploring Internal Motivation for Change. In: Silva-Corvalán, Carmen. *Language contact and change: Spanish in Los Angeles*, 92-121. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press.

Thomason, Sarah G. 2008. Social and linguistic factors as predictors of contact-induced change. *Journal of language contact*. Disponível em: THEMA 2. www.jlc-journal.org. Acesso em: 15 jan. 2014.

Weinreich, Uriel. 1953. *Languages in contact*. Haia: Mouton.

Recebido: 17/10/2016

Aprovado: 25/03/2017
